

O‘SMIR O‘QUVCHILARDA O‘Z-O‘ZINI NAZORAT QILISH IJTIMOIY PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Qambarova Nasiba Qambarovna,

“Profi Universiteti” nodavlat oliy ta’lim muassasasi pedagogika-psixologiya fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242481>

Annotatsiya. Maqolada o‘smirlik davrining ijtimoiy pedagogika va psixologiya nuqtai-nazaridan ayrim o‘ziga xosliklari, ushbu yosh davrida o‘quvchilarda o‘z-o‘zini nazorat qilishni tarbiyalashga oid zamonaviy xorijiy tadqiqot natijalari tahlil qilinib, ushbu fenomenning mazmuni, mohiyati va tarkibiy qismlari to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, o‘quvchi, xulqdagig‘ish, o‘zi-o‘zini nazorat qilish, tizimli yondashuv, komponentlar.

Аннотация. В статье анализируются некоторые особенности подросткового возраста с точки зрения социальной педагогики и психологии, результаты современных зарубежных исследований по вопросам воспитания самоконтроля у школьников в этом возрасте, а также рассмотрены содержание, сущность и компоненты рассматриваемого явления.

Ключевые слова: подростковый возраст, школьник, отклонения в поведении, самоконтроль, системный подход, компоненты.

Abstract. The article analyzes some features of adolescence from the point of view of social pedagogy and psychology, the results of modern foreign research on the education of self-control among schoolchildren at this age, and also examines the content, essence and components of the phenomenon under consideration.

Keywords: adolescence, student, behavioral deviation, self-control, systematic approach, components.

Kirish

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribasini tahlil qilish asosida mamlakatimizda ma‘naviy va jismoniy barkamol shaxsni tarbiyalash masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 4947-sonli Farmonida jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat‘iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish vazifasi belgilangan.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatning mantiqiy davomi sifatida O‘zbekiston Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-sonli hamda 2017-yil 27-martdagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5153-sonli va 2017-yil 14-martdagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2833-son qarorlari e‘lon qilingan.

Ushbu direktiv hujjatlar ta‘lim hamda tegishli ijtimoiy va huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlardan voyaga yetmagan bolalar ijtimoiy ongini tarbiyalashga qaratilgan huquqiy-me‘yoriy, ijtimoiy-pedagogik, psixologik yondashuvlarining nazariy-metodologik va tashkiliy uslubiy faoliyatini tubdan o‘zgartirishni taqazo etdi. Shu sababli yoshlarni tarbiyalash va

ularning bandligini ta'minlashda maktabdan tashqari ta'limning zamonaviy usullari va yo'nalishlarini joriy etish hamda yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish masalalari O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasida o'z aksini topdi.

Shaxs individual taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri – uning yoshga bog'liq xususiyatlaridir. Chunki taraqqiyotning har bir yosh davri o'z rivojlanish omillariga, qonuniyatlariga, yangiliklari va o'zgarishlariga ega bo'lib, ular shaxsning xarakteri, temperamenti, iqtidori, bilish jarayonlarida aks etadi.

Inson taraqqiyoti o'ta murakkab jarayon bo'lib, har bir yosh davrning o'z qonuniyatlari mavjud.

O'smirlilik – insonni ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida intensiv rivojlanish davri bo'lib, ongli xulq-atvor asoslari shakllanadi, axloqiy va ijtimoiy munosabatlar shakllanishining umumiy yo'nalishi paydo bo'lib, o'smirning jadal ijtimoiy rivojlanishi ta'minlanadi,[1] o'z xatti-harakatlarini va rivojlanishini boshqarishga imkon beradigan ideal xulq-atvor namunalari va axloqiy asoslar yaratiladi.[2]

O'smirlilik davri ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatda namoyon bo'ladigan va ijtimoiylashuv jarayonini belgilab beruvchi shaxsiy mas'uliyatni va umuman, shaxsning irodaviy sohasini shakllanishida alohida ahamiyatga ega bo'lgan nizolar kontsentratsiyasi davri hisoblanadi.[3] Aksariyat o'smirlar o'z hayotlarini boshqarishda mustaqil qaror qabul qilish erkinligiga va o'z ehtiyojlarini qondirishga intilib qarshilikka uchraydilar. Ko'p holarda, qarshilikni yengib o'tish ularning asab-ruhiy tizimida zo'riqish va ijtimoiy munosabatlarida keskinlikni yuzaga keltirib, shaxs sifatidagi ijtimoiy moslashuv jarayonini murakkablashtiradi. [4]

Ijtimoiy moslashuvida muammolari bo'lgan o'smirlarda ijtimoiy dezadaptatsiya hodisasi sodir bo'lishining ehtimoli nihoyatda ortadi va ularning o'quv fanlarini o'zlashtirish sifati va karera rejalarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogikada o'zini-o'zi nazorat qilish – shaxsning o'z ijtimoiy hamda ruhiy faoliyatini o'zi ongli ravishda nazorat qilib turishdan iborat ijobiy sifat, deb qaraladi. Ushbu ta'rif o'z-o'zini tarbiyalash sifatining o'z xatti-harakatlarini ijtimoiy axloq nuqtayi nazaridan tahlil qilish qobiliyati orqali o'zida ijobiy xarakterologik xislatlarni tarkib toptirishga va salbiy xususiyatlarni bartaraf etishga qaratilgan ijobiy faoliyat tushuniladi. O'z-o'zini nazorat qilish fazilati o'z-o'zini tuta bilish, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini idora qilish va o'z-o'zini kuzatish kabi shaxsiy sifatlar bilan birga uchraydi.[5]

Yu.K.Babanskiy o'z-o'zini nazorat qilish bu - yo'l qo'yilgan xatolar va noaniqliklarni mustaqil ravishda topish hamda aniqlangan bo'shliqlarni bartaraf etish yo'llarini belgilash qobiliyati, - deb ta'riflagan. [6]

Y.E.Villems va hammualliflari olib borgan tadqiqotlarida o'z-o'zini nazorat qilish biologik asoslarga ega bo'lsa-da, ushbu fenomen bolalarda, asosan, ijtimoiy muhit tomonidan belgilanishini aniqlaganlar. O'z-o'zini nazorat qilish – bu qiyinchilikka duch kelganda yoki vasvasaga uchraganda o'z impulslarini boshqarish qobiliyati va psixofiziologik komfort bilan o'zaro mustahkam bog'liqdir, deb hisoblaydilar. Tadqiqotchilar o'z-o'zini nazorat qilish 60 %gacha irsiyat bilan bog'liq bo'lsa-da, inson jinsi yoki yoshiga qarab farq qilmasligini isbotlaganlar. Shuning uchun, o'z-o'zini nazorat qilishdagi individual farqlarni tushunish uchun genetik omillarni hisobga olinishi zarur, deb xulosa qilganlar.[7]

S.E.Shivrinskaya o‘zini to‘g‘ri baholash o‘quvchini o‘ziga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘lishga, o‘z xatti-harakatlarini nazorat qilish hamda kamchiliklarini xolis va adolatli baholashga o‘rgatadi. Natijada o‘z-o‘zini tarbiyalashga ehtiyoj paydo bo‘ladi – u o‘z-o‘zini hurmat qilishdan boshlanib, uning maqsad va erishadigan natijalarini belgilaydi, deb hisoblagan. Tadqiqot natijalari asosida, o‘zini-o‘zi nazorat qilish va baholash bolaning ichki dunyosidagi o‘zgarishlarni aks ettirgan holda, o‘zini-o‘zi hurmat qilishni ongli, tizimli va faol jarayonga aylantirishini aniqlagan.[8]

M.R.Bazon o‘smirlik davridagi deviant xulq-atvorning ijtimoiy va o‘zini-o‘zi nazorat qilishni tizimli rivojlantiruvchi va tarkibli yondashuv asosida rivojlantirish kerakligini ta‘kidlab, vaqt o‘tishi bilan shaxsiy-psixologik omillar ham huquqbuzarlikni barqaror kamaytirishning muhim predikatori bo‘lib xizmat qilishi mumkinligiga urg‘u bergan.[9]

Muhokama. Bu yosh davri – odamning bolalik olamidani chiqib kattalar olamiga o‘tish davri ekanligini hisobga olib ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etilishi muhim sanaladi. Chunki o‘smirlik davrida bola xulq-atvorida o‘jarlik, tajanglik, gapga kirmaslik, o‘z kamchiliklarini tan olmaslik kabi salbiy xolatlar yaqqol nomoyon bo‘lishi bilan bir qatorda, unga qarama-qarshi ravishda do‘stlik, o‘rtoqlik, havas qilish, muhabbat kabi yuksak darajadagi hissiyotlar vujudga kela boshlaydi.

O‘smirlik davrida mas‘uliyatni shakllantirish va ushbu xususiyatning shakllanganlik darajasi o‘smirlarning xatti-harakatlarida turli og‘ishlarning paydo bo‘lish va ularni mustahkamlanish ehtimolini kamaytiradi.

Psixologiya fani nuqtai nazaridan, o‘z-o‘zini nazorat qilish – bu shaxs xarakteri fazilati va refleksiv tajribasi bo‘lib, odam o‘z faoliyatini uni o‘rab turgan muhitda boshqarishi bilan birga, tafakkurini boshqarishida ham ijodiy faollik ko‘rsatishida aks etadi.[10]

O‘quvchilarda o‘zini-o‘zi nazorat qilish tajribasi hamda shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish o‘rtasidagi bog‘liqlik va uzviylikni quyidagicha ifodalash maqsadga muvofiq: 1) mustaqillik – o‘zini o‘zi boshqarish tajribasining barcha darajalarida namoyon bo‘lib, shaxsiy barqarorlik bilan chambarchas bog‘liq; 2) tashkil etish – faoliyat natijalarining etalonlar va namunalar bilan bog‘liqligiga ta‘sir qiladi;

3) o‘z-o‘zini tahlil qilish – asosan o‘z-o‘zini tekshirish, introspeksiya (o‘z-o‘zini kuzatish), tanqidiy baholash va o‘z faoliyatiga tanqidiy munosabat; 4) o‘ziga nisbatan talabchanlik – aniqlangan xato, nosozlik va kamchiliklarni bartaraf etish va tuzatishi (o‘zini korrektsiyalash).[11]

Natija. O‘smirlik – bolalarni shaxs sifatida intensiv rivojlanish davri bo‘lib ongli xulq-atvor asoslari shakllanadi, axloqiy va ijtimoiy munosabatlar shakllanishining umumiy yo‘nalish paydo bo‘ladi va jadal ijtimoiy rivojlanish ta‘minlanadi. Aksariyat o‘smirlarning o‘z hayotlarini boshqarishda mustaqil qaror qabul qilish erkinligiga intiladilar. Biroq, erkinlik bilan kuzatiladigan birinchi hodisa – ular o‘zlarini avvalgidan ham yomonroq tutishlarida namoyon bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvida turli muammolar yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun o‘smirlik davri ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatda namoyon bo‘ladigan va shaxsning ijtimoiylashuv jarayonini belgilab beruvchi irodaviy sohasini shakllanishida alohida ahamiyatga ega.

O‘smirlik davrida o‘z-o‘zini nazorat qilishni shaxsiy xususiyat sifatida rivojlantirish alohida ahamiyatga ega, deb hisoblaymiz. Chunki o‘z-o‘zini nazorat qilish o‘smirlarning ijtimoiy munosabatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, ushbu jarayonda yuzaga keladigan keskinliklarni pasayishiga va o‘z xususiyatlarini o‘zi anglashiga yordam beradi. O‘smir muayyan qoidalar va

me‘yorlarga rioya qilib, o‘zi-o‘zini anglash jarayonida ijtimoiy me‘yorlarni buzishdan va deviant xatti-harakatlardan voz kechadi.

O‘z-o‘zini nazorat qilish - qo‘yilgan maqsadga erishish imkonini beradigan va sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni tahlil qilish asosida faoliyatni ongli ravishda tartibga solish va tashkil etish; ta‘limiy faoliyatini, uning yakuniy natijasini hisobga olish, baholash, tahlil qilish va bashorat qilish ko‘nikmasi sifatida, ongli ravishda boshqarish xulq-atvor va individual harakatlarni nazorat qilishda namoyon bo‘ladigan subyektning xususiyati o‘quv jarayonida o‘z xatti-harakati va aqliy faoliyatini tanqidiy baholash qobiliyati mustaqil o‘quv faoliyatida o‘z xatolarni topish, noqulaylik sabablarini tahlil qilish va hal qilishga tayyorlik qobiliyati sifatida qaraladi.

Xulosa. O‘smirning o‘zi-o‘zini nazorat qilishi – o‘zi maqsad qo‘yishi va qo‘yilgan maqsadga erishish bilan bog‘liq bo‘lgan sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni tahlil qilish asosida ijtimoiy va ta‘limiy faoliyatini ongli ravishda tartibga solishi, tashkil etishi va uning yakuniy natijalarini hisobga olib ongli ravishda xulq-atvori va individual xatti-harakatlariga, zarur hollarda, qo‘ygan maqsadidan kelib chiqib tuzatishlar kiritishi, deb ta‘rif beramiz.

O‘smirlik davrida o‘quvchi o‘zi-o‘zini nazorat qilishi uchun quyidagi tarkibiy vazifalarni bajarishi kerak:

- 1) o‘zini-o‘zi nazorat qilishdan maqsadni aniq belgilash;
- 2) o‘z xatti-harakatlari va xulq-atvorini belgilangan ijtimoiy me‘yorlar va maktab ichki tartib-qoidalari talablari bilan qiyoslash;
- 3) o‘quv faoliyatining natijalarini tahlil qilish;
- 4) xulq-atvori va o‘quv faoliyatidagi me‘yordan og‘ishlarni va ularning sabablarini aniqlash;
- 5) o‘z xulq-atvori va o‘quv faoliyati natijalarini belgilangan mezonlarga muvofiq baholash;
- 6) o‘z xulq-atvori va o‘quv faoliyatidagi mavjud og‘ishlarni bartaraf etish yo‘llarini belgilash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Манапова Е.И. Саморегуляция поведения, ее развитие и формирование у социально дезадаптированных подростков. Автореф..... дисс..... канд....психол.... наук. – Омск, 2001. -24 с.
2. Теняева О.В. Особенности ответственности подростков с девиантным поведением: 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии. Автореф. дисс. на ... кандидата психологических наук. –Москва, 2011. -23 с.
3. Фельдштейн Д.И. Психология взросления. М.: Флинта, 1999: - 383 с.
4. Нестер Н.А. Реализация свободы в саморегуляции социально-дезадаптированного поведения подростков: Специальность 19.00.13 - психология развития, акмеология. Автореф. дисс... канд... психологических наук. –Тобольск, 2005. -24 с.
5. Ijtimoiy pedagogika: atamalar izohli lug‘ati / Tuzuvchi: Z.Karaboyeva, N.Abdusamatova – Namangan: NamDU, 2017. 57-bet.
6. Педагогика. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. Под редакцией Ю.К. Бабанского. Москва: Просвещение, 1983.
7. Willems, Y. E., Boesen, N., Li, J. B., Finkenauer, C., & Bartels, M. (2019). The heritability of self-control: A meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 100, 324–334. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.012>

8. Шивринская С.Е. Объективизация процесса самовоспитания подростка в учебной деятельности: 13.00.01-общая педагогика, история педагогики и образования. Автореф... дис... канд... пед... наук. –Великий Новгород, 2004. -24 с.
9. Marina Rezende Bazon, André Vilela Komatsu. Delinquency in Brazil: Development of Adolescents in Adverse Contexts / In book: Child and Adolescent Development in Risky Adverse Contexts (pp.199-222) // DOI:10.1007/978-3-030-83700-6_10
10. Gottfredson, M., & Hirschi, T. (2019). Modern control theory and the limits of criminal justice. Oxford University Press.
11. Фирсов К.Н. Формирование умений самоконтроля агрессивного поведения подростков во внеурочной деятельности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Автореф. дисс. ... кандидата педагогических наук. – Грозный, 2020. -25 с.